

Nama : LARA SHINTA

No. BP : 1910841003

Jurusan : Administrasi Publik (Kelas A)

Tugas Individu SIM & E-Government

Analisis Perkembangan E-government Pada Website Kabupaten Pasaman Barat

Website merupakan salah satu bentuk dari implementasi e-government dalam pemerintahan daerah, yang memiliki tujuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk membuat layanan pemerintah lebih dekat dengan orang-orang yang menggunakan layanan tersebut yaitu masyarakat. Adanya website juga dapat meningkatkan yang namanya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik. Menurut rancangan Peraturan Kominfo Tahun 2017, website harus mempunyai isi minimal yaitu selayang pandang, pemerintah daerah, geografis, peta wilayah dan sumber daya, peraturan atau kebijakan daerah dan buku tamu dan berita. Sedangkan menurut Instruksi Presiden No. 3 tahun 2003, e-government harus memenuhi aspek efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan dan apabila semua kriteria terpenuhi, maka website tersebut dapat dikatakan berkualitas.

Berdasarkan dari yang saya analisis dari website resmi milik pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat yaitu pada pasamanbaratkab.go.id, perkembangan dari e-government pada pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat sudah mulai berkembang dengan baik walaupun belum bisa dikatakan sempurna karena masih banyak kekurangan didalam website tersebut. Untuk pemenuhan kriteria website yang diminta dari rancangan Peraturan Kominfo Tahun 2017, website pasamanbaratkab.go.id telah terdapat selayang pandang, pemerintahan daerah yang terdiri dari visi dan misi, profil pimpinan, struktur, dan perangkat daerah. Untuk geografis lebih kepada letak data masjid, data hotel dan lainnya. Agenda dan berita juga telah ada pada website tersebut serta peraturan dan kebijakan yang dapat didownload oleh masyarakat langsung pada website tersebut dan layanan pengaduan masyarakat juga sudah ada dalam website tersebut. Bagaimana dengan Instruksi Presiden No, 3 tahun 2003, pada website tersebut menurut saya telah tercapai semua aspek tersebut karena dari segi efektif dan efisien, website ini telah menerapkannya misalnya saja untuk mengurus keperluan surat menyurat seperti pendaftaran

CPNS pada lingkup pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat dapat langsung diunduh dan dikirim langsung via online tanpa harus pergi kemana-mana. Sedangkan pada segi transparansi, pada website ini pemerintah telah memberikan wadah sebagai bentuk transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik pada PPID. Di mana pemerintah telah memberikan transparansi dan akuntabilitas dengan mengupload dokumen atau data tentang catatan laporan APBN Kabupaten Pasaman Barat setiap tahunnya pada website ini dan seluruh masyarakat dapat melihatnya.

Pada website pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat terdapat 13 point atau bagian yang ada seperti info bisnis, berita, info pendidikan, info layanan, app egov, info publik, sub domain SKPD, sosmed, PPID, transportasi, fasilitas umum, data kependudukan dan wisata budaya. Dari 13 bagian yang ada pada website ini, belum semua bagian dapat diakses dan berfungsi dengan baik seperti pada bagian aplikasi e-government sendiri baru terdapat satu program yaitu SiMPEL(Sisitem Administrasi Perkantoran Elektronik) yang sudah dapat digunakan, sedangkan terdapat dua program lagi yang sedang *on progress* yaitu PLakor (Pengaduan Laporan Korupsi) dan Silakip. Lalu pada bagian transportasi, program ini sama sekali belum dapat diakses karena masih dalam proses pengerjaan. Bagian program yang belum dapat diakses juga yaitu pada data kependudukan yang masih *on progress*. Website ini masih memiliki kekuarangan dimana website kadang susah untuk dibukak karena server down atau error dan terkadang program yang sudah ada namun tidak dapat diakses. Tetapi berkembang e-governement pada pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat setidaknya telah berjalan dengan sebagaimana mestinya walaupun masih banyak kekurangan yang terdapat pada website tersebut. Dan website ini dapat dikatakan telah berkualitas walaupun tetap masih harus terus dikembangkan dan diperbaiki.